

Impacto de las regulaciones de seguridad de la información en PYMEs en Ecuador

César Augusto Mancheno Román

Docente

Ing. Yanina Shegia Bajaña Villagómez, MBA. Ph.D.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Doctorado en Administración

2024

Resumen

El impacto de las regulaciones de seguridad de la información en las PYMEs en Ecuador afecta significativamente su competitividad, rentabilidad y sostenibilidad. La implementación de políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información, el cumplimiento de normativas, como la Ley de Protección de Datos Personales, exige la asignación de recursos financieros y humanos, lo que supone un desafío para muchas PYMEs debido a su limitado presupuesto y conocimientos técnicos. A pesar de esto, el incumplimiento puede resultar en sanciones y pérdidas comerciales, lo que resalta la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad de la información y la continuidad del negocio. El nivel de conciencia sobre estas regulaciones varía, y aunque algunas empresas están invirtiendo en capacitación y tecnologías de seguridad, muchas aún enfrentan obstáculos significativos para adaptarse completamente.

Palabras clave: Ciberseguridad, PYMEs, Regulaciones de seguridad, Ecuador.

Abstract

The impact of information security regulations on SMEs in Ecuador significantly affects their competitiveness, profitability and sustainability. The implementation of information security policies, procedures and controls, and compliance with regulations, such as the Personal Data Protection Law, requires the allocation of financial and human resources, which is a challenge for many SMEs due to their limited budget. and technical knowledge. Despite this, non-compliance can result in penalties and business losses, highlighting the importance of these measures to ensure information security and business continuity. The level of awareness of these regulations varies, and although some companies are investing in training and security technologies, many still face significant obstacles to fully adapting.

Keywords: Cybersecurity, Information Security regulations, SME, Ecuador.

Impacto de las regulaciones de seguridad de la información en PYMEs en Ecuador

La creciente importancia de la seguridad de la información ha impulsado la creación de marcos regulatorios en el Ecuador que se vuelven de cumplimiento obligatorio a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Estas empresas son particularmente vulnerables a las amenazas cibernéticas debido a sus limitados recursos, lo que dificulta la implementación de sistemas robustos de seguridad de la información. La Ley de Protección de Datos Personales ha intensificado la necesidad de proteger la información sensible, sin embargo, muchas PYMEs en Ecuador enfrentan dificultades para alinearse con estándares internacionales como ISO/IEC 27001 debido al costo que implica su cumplimiento (Jácome et al., 2021).

En cuanto al nivel de cumplimiento, se ha observado que solo un pequeño porcentaje de las PYMEs adopta las medidas de seguridad necesarias. Estudios recientes indican que la falta de conciencia y el costo de implementación son obstáculos importantes (Jaramillo et al., 2015). Muchas PYMEs se enfocan en la rentabilidad a corto plazo y pasan por alto los riesgos de seguridad a largo plazo, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a ciberataques. Frecuentemente, estas empresas no priorizan la inversión en infraestructura de ciberseguridad como cortafuegos, herramientas de cifrado y evaluaciones regulares de vulnerabilidades, contribuyendo así a estos riesgos.

La falta de recursos económicos es un factor crucial que afecta el cumplimiento de las PYMEs con las regulaciones de seguridad de la información. El costo de implementar infraestructura, tecnologías y capacitar a los empleados puede ser prohibitivo para las empresas

más pequeñas. Como lo señalan varios expertos, la inversión necesaria para cumplir con normativas como ISO/IEC 27001 o COBIT 5 puede no generar retornos visibles de manera inmediata, lo que desalienta a algunas empresas de seguir soluciones de seguridad integrales (Jaramillo et al., 2015). Esta falta de inversión representa un riesgo significativo, ya que el incumplimiento puede resultar en costosas violaciones de datos o sanciones regulatorias, e impactar negativamente la reputación y operación.

Los ciberataques en Ecuador han ido en aumento, y las PYMEs son a menudo objetivos principales debido a sistemas de seguridad más débiles. Un informe señaló que Ecuador experimentó un aumento del 30% en ciberataques durante el 2023 (Salazar, 2024). La naturaleza de estos ataques, que a menudo apuntan a datos financieros o propiedad intelectual, destaca la necesidad de que las PYMEs implementen protocolos de seguridad más sólidos. Sin embargo, la brecha entre la conciencia y la acción sigue siendo un problema persistente.

Durante los años 2023 y lo que va del 2024, la Fiscalía General del Estado en Ecuador ha reportado un aumento significativo en el número de denuncias relacionadas con delitos informáticos. Existe un aumento del 68% en denuncias por acceso no consentido a sistemas informáticos y de un 40% en denuncias de ataques a la integridad de sistemas informáticos en la Fiscalía en el periodo comprendido entre enero a agosto del 2023 con respecto al mismo período 2024 (Fiscalía, 2024). Desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014, se ha registrado un crecimiento sostenido en las denuncias de delitos como la apropiación fraudulenta por medios electrónicos y el acceso no consentido a sistemas informáticos. El Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) registró un total de 10,393 denuncias por apropiación fraudulenta y 1,265 denuncias por acceso no consentido a sistemas entre 2014 y 2023. Este incremento refleja la necesidad de fortalecer las medidas de

ciberseguridad en el país, ya que más ciudadanos y empresas están siendo afectados por estas actividades delictivas (Salazar Méndez et al., 2021).

Culturalmente, muchas PYMEs en Ecuador no perciben la ciberseguridad como una prioridad. Estudios demuestran que, aunque los propietarios de negocios son conscientes de los riesgos, a menudo no toman las medidas adecuadas para mitigarlos. La participación en programas de capacitación y las inversiones en tecnología siguen siendo bajas, lo que agrava aún más las vulnerabilidades de seguridad de estas empresas (Tixi-Janeta et al., 2023). Sin un cambio cultural hacia la priorización de la seguridad de la información, las PYMEs seguirán enfrentando riesgos significativos.

El panorama regulatorio, si bien busca proteger los datos de los consumidores y asegurar la continuidad de los negocios, también introduce desafíos para las PYMEs. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Ecuador enfatiza la necesidad de resiliencia y preparación, pero muchas PYMEs están rezagadas en la adopción de sus recomendaciones (Ministerio de Telecomunicaciones, 2022). Se necesita un mayor apoyo gubernamental e incentivos económicos, de infraestructura y capacitación para fomentar un mayor cumplimiento normativo y una mayor ciberseguridad.

En conclusión, aunque las regulaciones buscan mejorar la postura de seguridad de las PYMEs, las barreras económicas, culturales y técnicas impiden un cumplimiento total. Fortalecer la conciencia, proporcionar asistencia financiera y fomentar una cultura de seguridad entre las PYMEs son pasos esenciales para garantizar que estas empresas puedan proteger sus activos de información y prosperar en un mercado donde la tecnología va por delante de la regulación.

Referencias Bibliográficas

- Fiscalía General del Estado. (2024). Solicitud de información Fiscalía Ticket #2024090822000017.
- Jácome, T. C. M., Jumbo, J. L. C., Bravo, Á. G. B., & Herrera, H. R. V. (2021). The “Delegate of Data Protection”: Strategic Planning in information security Case Ecuador. *Journal of Physics: Conference Series*, 1993(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1993/1/012040>
- Jaramillo, H. D., Guaman, B. F., & Salazar, E. K. (2015). Information security in implementing web applications for small businesses based on COBIT 5-SI. 2015 10th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 1–6. <https://doi.org/10.1109/cisti.2015.7170390>
- Ministerio de Telecomunicaciones. (2022). Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador.
- Salazar Méndez, D., Mauricio, M., Maldonado, T., Beatriz, M., & Tapia, R. (2021). Perfil Criminológico. *Revista Científica de Ciencias Jurídicas, Criminología y Seguridad*, 30, 10-13
- Salazar, A. (2024, agosto 28). Ciberataques en Ecuador aumentaron un 30 % durante el 2023, según analistas. *El Universo*. <https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/ciberataques-ecuador-analistas-aumento-seguridad-nota/>
- Tixi-Janeta, S. G., Merizalde-Avilés, M. L., Romero-Fernández, A. J., & Jordán-Naranjo, G. V. (2023). Los delitos informáticos en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. *IUSTITIA SOCIALIS*, 8(1), 1610–1619. <https://doi.org/10.35381/racji.v8i1.3339>